

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Nusa Tenggara Barat

 Kampus Kualitas A- B+

 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000 /bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Nusa Tenggara Barat

Lombok Timur

Institut Studi Islam Sunan Doe Lombok Timur

Jl. Soekarno Hatta, Rumbuk, Sakra
Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat. 83671
www.institutsunandoe.web.id

Program Studi :

- S1-Perbankan Syariah
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Pendidikan Bahasa Arab
- S1-Tadris Kimia
- S1-Tadris IPA
- S1-Tadris IPS

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

● **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

● **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

● **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

 infokuliahkaryawan@infopststerbaik

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

